

ADAM KLASIŃSKI

Lepidoptera zebrane w roku 2021 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6004458>

Częstochowskie Koło Entomologiczne przy Muzeum Częstochowskim, Aleja NMP 47, 42–217 Częstochowa,
Polska, e-mail: adamklas@op.pl

Abstract: Lepidoptera collected in 2021 in Olsztyn vicinity in the central part of the Kraków–Wieluń Upland. Recent field research yielded 449 species of moths from 38 families. One of them was for the first time recorded in Poland: *Elachista elsabella* Tr.–OLS, the other eleven species are new to the Kraków–Wieluń Upland and Province of Silesia: *Ectoedemia hannoverella* (GLITZ.), *Elachista freyerella* (HBN.), *Elachista occidentalis* FREY, *Coleophora fuscociliella* (ZELLER), *Coleophora nutantella* MÜHL. & FREY, *Aproaerema sangiella* (STT.), *Clepsis neglectana* (H.–S.), *Drymonia obliterata* (ESP.), *Spatalia argentina* (DEN. & SCHIFF.), *Aporophyla lutulenta* (DEN. & SCHIFF.), and *Lacanobia aliena* (HBN.).

Key words: moths, new records, biodiversity, Kraków–Wieluń Upland.

WSTĘP

Wyżyna Krakowsko–Wieluńska była badana pod względem występowania Microlepidoptera (KLASIŃSKI 2020), oraz zwójkowatych (KLASIŃSKI 2019). Wcześniejsze dane pochodzą z początków XX wieku PRÜFFER (1911, 1914, 1918), MASŁOWSKI & MASŁOWSKI (1928, 1936). W okresie od 04 IV do 21 X 2021 roku, autor prowadził badania w okolicach Olsztyna (CB72), na południowy–wschód od Częstochowy (50°44'16"N, 19°16'18"E), na wysokości 335 m npm. Przebywał na stanowisku 31 razy. Celem pracy jest przedstawienie listy gatunków zebranych w 2021 roku i kontynuacja badań rozpoczętych w 2020 roku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2021). W wykazie gatunków znajdują się wszystkie zebrane okazy motyli, oraz larwy. Nazewnictwo i systematykę przyjęto według monografii „A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland” (BUSZKO & NOWACKI 2017).

MATERIAŁ I METODY

Podczas badań terenowych zastosowano kilka metod. Motyle odławiano „na światło”, oraz „na upatrzonego”, przed i po zapadnięciu zmroku. Teren oświetlano przenośną lampą ledową „czołówką”. Metodę tę wykorzystano zwłaszcza do połowu motyli z rodzin: Elachistidae, Pterophoridae, Noctuidae i Tortricidae. Odłowu dokonywano za pomocą

siatki entomologicznej. Przeszukiwano rośliny zielne, głównie kwiaty, gdzie motyle pożywiają się nektarem. Ważną metodą bezpośredniego odłowu było przeszukiwanie roślin pokarmowych. Do odłowu motyli „na światło”, zastosowano podwieszany, okrągły ekran „wieżę” (KLASIŃSKI 2020a, b), Ryc. 4.(C). Wewnątrz ekranu zainstalowano dwie lampy emitujące skojarzone światło nadfioletowe (UV). Lampy zbudowano na podstawie wzoru (BREHM 2017). Zbierano stadia preimaginalne, zwłaszcza gatunków motyli z rodzin: Coleophoridae, Gracillariidae, Nepticulidae i Tischeriidae. Do przenoszenia materiału hodowlanego z łowiska i w późniejszej hodowli, wykorzystano znane ogólnie metody, opisane w (BORKOWSKI 1969), (BUSZKO & RYNARZEWSKI 2018). Zebrany materiał badano i oznaczano studyjnie. Po każdorazowym pobycie w terenie, na bieżąco preparowano i zapisywano pozyskane dane w tabeli bazy danych programu Access. Dla taksonów trudniejszych do determinacji, wykonywano preparaty mikroskopowe aparatów populacyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, w wykazie gatunków, motyle zostały odłowione do światła. Płeć motyli podano dla okazów, u których został zbadany aparat genitalny, oraz w nielicznych innych przypadkach. Genitalia przygotowano ogólnie znanymi metodami opisanymi przez ROBINSONA (1976), TRAUGOTT-OLSENSA & NIELSENSA (1977). Ponadto do pozycjonowania stałego preparatu mikroskopowego zastosowano metodę opisaną w (JOHANSSON *et al.* 1990), (KLASIŃSKI 2020 b). Zdjęcia motyli wykonano przy użyciu aparatu fotograficznego Nikon Z6 na kolumnie mikrometrycznej. Fotografie składano w programie Helicon Focus 8, a następnie poddano obróbce w programie Photoshop. Okazy dowodowe znajdują się w prywatnej kolekcji Adama Klasińskiego.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

Odłowy prowadzone były w środowisku kserotermicznych muraw naskalnych Ryc. 4. (B), pierwotnie miały one charakter leśny, tak jak większość terenów Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Obecnie są wylesione na znacznym obszarze. Biotop sąsiaduje z rezerwatem leśnym „Sokole Góry”, powstałym w 1953 roku o powierzchni 215,95 ha. Rezerwat charakteryzuje się wzgórzami wapiennymi z licznymi formami krasu powierzchniowego i podziemnego, porośniętymi buczyną sudecką i storczykową oraz grądem. W skład drzewostanu wchodzi skupiska buczynowe (*Fagetum–Carpathicum*), sosnowo–dębowe (*Pino-Quercetum*), grądy (*Tilio-Carpinetum*) (MEDWECKA-KORNAŚ 1952, SZAFER 1972). Kompleks leśny porasta plejstoceńskie wydmy piaskowe, w tym przypadku można je określić jako śródlądowe (w odróżnieniu od nadmorskich). Osadziły się one na starszych warstwach geologicznych: jurajskich i kredowych (MALICKI 1961, KOZŁOWSKI 1972). Pojedyncze skałki wapienne (ostańce), to typowy krajobraz północnej i środkowej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Średnie temperatury roczne w tej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej są niższe od panujących w pobliskich regionach o 0,5-1,0 °C (KONDRACKI 1998). Stoki eksponowane na południe wyróżniają się suchym i ciepłym mikroklimatem, co stwarza dogodne warunki dla rozwoju roślinności kserotermicznej (URBISZ 2008). Na północnych, chłodniejszych i wilgotniejszych stokach występują rośliny o górskim charakterze (STAWOWCZYK 2007). Szata roślinna stanowisk okolic Olsztyna, zawiera również gatunki eurytopowe, które poza zbiorowiskami kserotermicznymi mogą występować także na suchych łąkach, siedliskach ruderalnych. Kolejną grupę kserotermofili stanowią gatunki prawie wyłącznie przywiązane do muraw na terenach wyżynnych. Jura Krakowsko–Częstochowska to makroregion, w którym (poza górami) występuje najwięcej roślin górskich schodzących na niż w skali całego kraju. Z ogólnej liczby 118 takich gatunków we florze Polski, wymienionych w opracowaniu

ZAJĄCA (1996). Na terenach rezerwatu „Sokole Góry” i bezpośrednio sąsiadujących z nim, najczęstszym typem gleb są rędziny wapienne. Autorzy licznych publikacji (BABCZYŃSKA-SENDEK 2005, KORVENPÄÄ *et al.* 2003, MOSER *et al.* 2005, VON NUMERS & VAN DER MAAREL 1998) zwracają uwagę na duże znaczenie występowania tego typu gleb, jako czynnika wpływającego na rozmieszczenie wielu gatunków roślin, a co za tym idzie bogatej entomofauny.

WYKAZ GATUNKÓW

Gatunek nowy dla fauny Polski oznaczono **

Gatunki nowe dla fauny województwa śląskiego oznaczono *

Hepialidae STEPHENS, 1829

Triodia sylvina (LINNAEUS, 1761), 27 VIII – 3 exx.

Nepticulidae STANTON, 1854

Stigmella hemargyrella (KOLLAR, 1832), 21 X – 5 min z larwami na *Fagus sylvatica* L.

Stigmella tityrella (STANTON, 1854), 21 X – 3 miny z larwami na *Fagus sylvatica* L.

Stigmella trimaculella (HAWORTH, 1828), 17 X – 5 min z larwami, 21 X – 14 min z larwami na *Populus x candensis* MOENCH.

Ectoedemia argyropeza (ZELLER, 1839), 17 X – 4 miny z larwami, 21 X – 12 min z larwami na *Populus tremula* L.

**Ectoedemia hannoverella* (GLITZ, 1872), 17 01 – 1 ex cult. Ryc.1. (H), 14 V – 1 mina z larwą., 17 IX – 4 miny z larwami, 21 X – 24 miny z larwami na *Populus nigra* L., *Populus x candensis* MOENCH.

Nowy dla Śląska.

Ectoedemia sericopeza (ZELLER, 1839), larwy minujące owoce *Acer platanoides* L., znajdowane bardzo licznie 11–16 VI 2021, e.l. 11–17 VII 2021 – 11 ex.

Opostegidae MEYRICK, 1893

Opostega salaciella (TREITSCHKE, 1833), 17 VII – 1 ex.

Tischeriidae SPULER, 1898

Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795), 24 V – 3 exx.

Coptotriche angusticollella (DUPONCHEL, 1843), 09 V – 3 exx., 27 VIII – 1 ex., 16 IX – 19 larw w minach na *Rosa canina* L.

Coptotriche marginea (HAWORTH, 1828), 17 VII – 1 ex.

Tineidae LATREILL, 1810

Triaxomera parasitella (HÜBNER, 1796), 08 VI – 1 ♂.

Tinea steueri G. PETERSEN, 1966, 10 VI – 2 exx.

Tinea trinotella THUNBERG, 1794, 24 V – 1 ex., 09 VIII – 1 ex.

Monopis imella (HÜBNER, [1813]), 24 V – 2 ♂♂.

Monopis obiella ([DENIS & SCHUFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.

Bucculatricidae WALLENGREN, 1881

Bucculatrix cristatella (ZELLER, 1839), 09 V – 2 exx.

Bucculatrix ulmella ZELLER, 1848, 13 VIII – 1 ex.

Gracillariidae STANTON, 1854

Caloptilia populetorum (ZELLER, 1839), 14 IX – 1 ex.

Caloptilia robustella JÄCKH, 1972, 27 V – 1 ex.

Aspilapteryx tringipennella (ZELLER, 1839), 24 V – 1 ex., 10 VI – 1 ex., 15 VI – 1 ex., 13 VIII – 4 exx., 18 VIII – 1 ex.

Euspilapteryx auroguttella STEPHENS, 1835, 17 VII 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

Calybites quadrisignella (ZELLER, 1839), 17 VII – 1 ex.

Parornix devoniella (STANTON, 1850), 14 V – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Parornix fagivora (FREY, 1861), 14 V – 1 ex., 13 VIII – 3 exx.

Parornix torquillella (ZELLER, 1850), 11 V – 5 exx., 14 V – 1 ex.

Phyllonorycter issikii (KUMATA, 1963), 14 IX – 1 ex.

Phyllonorycter medicaginella (GERASIMOV, 1930), 16 IX – 1 ex., 18 IX – 1 ex.

Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839), 07 VIII – 2 exx.

Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIĆ, 1986, 17 VII – 1 ex.

Ypsolophidae GUENÉE, 1845

Ypsolopa scabrella (LINNAEUS, 1761), 17 VII – 1 ex.

Plutellidae GUENÉE, 1845

Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex., 12 VII – 2 exx., 17 VII – 5 exx., 02 VIII – 9 exx., 07 VIII – 15 exx., 09 VII – 6 exx., 13 VIII – 4 exx., 03 IX – 1 ex.

Yponomeutidae STEPHENS, 1829

Yponomeuta evonymella (LINNAEUS, 1758), 09 VIII – 1 ex.

Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 1 ex., 09 VIII – 3 exx.

Ocnerostoma friesei SVENSSON, 1966, 09 V – 17 exx., 11 V – 15 exx.,

Swammerdamia pyrella (VILLERS, 1789), 17 VIII – 2 exx.

Cedestis subfasciella (STEPHENS, 1834), 07 VII – 1 ex., 13 VII – 3 exx.

Argyresthiidae MEYRICK, 1932

Argyresthia abdominalis ZELLER, 1839, 06 VI – 1 ex., 08 VI – 2 exx., 10 VI – 6 exx., 15 VI – 2 exx.

Argyresthia goedartella (LINNAEUS, 1758), 13 VIII – 2 exx.

Argyresthia praecocella ZELLER, 1839, 14 V – 3 exx., 24 V – 6 exx., 04 VI – 4 exx., 06 VI – 3 exx.

Ethmiidae BUSCK, 1909

Ethmia bipunctella (FABRICIUS, 1775), 08 VI – 1 ex., 10 VI – 2 exx.

Ethmia terminella T. FLETCHER, 1938, 08 VI – 1 ex., 10 VI – 2 exx., 15 VI – 1 ex., 20 VI – 2 exx.

Elachistidae BRUAND, 1851

Elachista albifrontella (HÜBNER, 1817), 20 VI – 2 exx.

Elachista argentella (CLERCK, 1759), 10 VI – 2 exx.

***Elachista elsaela* TRAUOGOTT-OLSEN, 1988, 17 VII – 2 ♂♂ Ryc. 1.(E).

Niedawno gatunek ten był wykazany jako nowy dla fauny Polski (KLASIŃSKI 2021a).

**Elachista freyerella* (HÜBNER, 1825), 18 VII – 1 ♂ Ryc. 1.(G).

Nowy dla Śląska. Motyl znany z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju (BARAN *et al.* 2007).

Elachista humilis ZELLER, 1850, 03 IX – 1 ♂.

**Elachista occidentalis* FREY, 1882, 04 VI – 1 ♀, 01 VII – 1 ♂, 06 VII – 1 ♂ Ryc. 1.(D).

Gatunek nowy dla Śląska. Rzadki i lokalny, w Polsce znany dotychczas jedynie z Glinek koło Torunia oraz Pienin (KAILA & VARALDA 2004, BARAN *et al.* 2007).

Elachista pollinariella ZELLER, 1839, 11 V – 2 exx., 27 V – 2 exx., 20 VI – 1 ex.

Depressariidae MEYRICK, 1883

Semioscopis steinkellneriana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 11 V – 1 ex.

Agonopterix arenella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 14 V – 2 exx., 10 VI – 2 exx.

Agonopterix ciliella (STAINTON, 1849), 22 VII – 1 ♀.

Agonopterix heracliana (LINNAEUS, 1758), 11 V – 1 ♂.

Agonopterix hypericella (HÜBNER, [1817]), 12 VII – 2 exx.

Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877), 17 VII – 1 ex.

Agonopterix ocellana (FABRICIUS, 1775), 11 V – 2 exx.

Agonopterix petasitis (STANDFUSS, 1851), 10 VI – 1 ex.

Depressaria depressana (FABRICIUS, 1775), 24 V – 1 ex., 10 VI – 2 ex., 06 VII – 11 exx., 07 VIII – 3 exx., 09 VIII – 5 exx.

Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839, 07 VIII – 1 ♂.

Podawany ze Śląska (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Oecophoridae BRUAND, 1851

Bisigna procerella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 2 exx.

Metalampra cinnamomea (ZELLER, 1839), 01 VII – 1 ex., 06 VII – 2 exx., 17 VII – 3 exx., 27 VII – 7 exx.

Hofmannophila pseudospretella (STANTON, 1849), 07 VIII – 1 ♀.

Borkhausenia minutella (LINNAEUS, 1758), 26 VI – 1 ex.

Crassa unitella (HÜBNER, 1796), 06 VII – 3 exx.

Carcina quercana (FABRICIUS, 1775), 17 VII – 1 ex.

Autostichidae LE MARCHAND, 1947

Oegoconia deauratella (HERRICH-SCHÄFFER, [1854]), 12 VII – 1 ♂.

Blastobasidae MEYRICK, 1894

Blastobasis glandulella (RILEY, 1871), 28 VII – 1 ex.

Blastobasis phycidella (ZELLER, 1839), 10 VI – 1 ♂, 12 VII – 2 exx., 17 VII – 7 exx., 27 VII – 6 exx., 13 VIII – 1 ex.

Hypatopa binotella (THUNBERG, 1794), 01 VII – 2 ♀, 06 VII – 3 exx., 02 VIII – 6 exx., 07 VIII – 6 exx., 09 VIII – 4e xx., 13 VIII – 1 ex.

Momphidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

Mompha epilobiella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 12 VII – 1 ex.

Mompha miscella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 04 VI – 4 exx.

Mompha ochraceella (CURTIS, 1839), 06 VII – 1 ex., 17 VII – 1 ♂.

Drugie stanowisko dla Śląska (LARYSZ & ZAMORSKI 2017).

Batrachedridae HEINEMANN et WOCKE, 1876

Batrachedra pinicolella (ZELLER, 1839), 20 VI – 2 exx.

Coleophoridae HÜBNER, 1825

Coleophora albicans Zeller, 1849, 01 VII – 1 ♂.

Ponownie wykazany na Śląsku po ponad 60 latach.

Coleophora alticolella ZELLER, 1849, 04 VI – 1 ♂, 20 VI – 2 ♀♂.

Czwarte stanowisko w woj. Śląskim (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Coleophora argentula (STEPHENS, 1834), 01 VII – 1 ex.

Coleophora coronillae ZELLER, 1849, 06 VII – 1 ♀.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Coleophora flavipennella (DUPONCHEL, 1843), 06 VII – 1 ex.

**Coleophora fuscociliella* (ZELLER, 1849,), 06 VII – 1 ♂, 24 V – 2 exx., 04 VI – 4 exx., 06 VI – 2 exx., 10 VI – 1 ♂, 16 IX – 4 larwy, 18 IX – 6 larw żerujących na *Medicago sativa* L. Ryc. 1.(C).

Wykazany z sześciu województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla Śląska.

Coleophora gallipennella (HÜBNER, 1796), 20 VI – 2 ♂♀.

Coleophora granulatella ZELLER, 1849, 17 VII – 2 ♂♂, 28 VII – 2 exx., 17 VIII – 2 exx.

Drugie stanowisko dla woj. śląskiego (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Coleophora gryphipennella (HÜBNER, 1796), 08 VI – 1 ♀.

Coleophora hemerobiella (SCOPOLI, 1763), 17 VII – 2 ♂♂, 27 VII – 1 ex., 28 VIII – 1 ex.

Coleophora laricella (HÜBNER, [1817]), 08 VI – 4 ♂♀, 10 VI – 1 ex.

Coleophora lixella ZELLER, 1849, 20 VI – 5 ♂♀.

**Coleophora nutantella* MÜHLING & FREY, 1857, 06 VII – 1 ♂, 17 VII – 2 ♀♀ Ryc. 1.(B).

Gatunek nowy dla Śląska. Wykazany z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Coleophora otidipennella (HÜBNER, [1817]), 11 V – 1 ex.

Coleophora pennella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 10 VI – 2 exx., 01 VII – 1 ♀.

Coleophora silenella HERRICH-SCHÄFFER, 1855, 04 VI – 9 exx., 06 VI – 7 exx., 08 VI – 5 ♂♀, 15 VI – 5 exx., 20 VI – 2 exx., 01 VII – 1 ex.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Gatunek borealno-górski. (FALKOVITSH *et al.* 1997).

Coleophora spinella (SCHRANK, 1802), 27 VII – 1 ♂.

Coleophora therinella TENGSTRÖM, 1848, 17 VII – 1 ex.

Coleophora trifolii (CURTIS, 1832), 01 VII – 2 ♂♀.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Coleophora vestianella (LINNAEUS, 1758), 17 VII – 2 ♀.

Coleophora vulnerariae ZELLER, 1839, 15 VI – 2 exx., 20 VI – 1 ex.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Cosmopterigidae HEINEMANN et WOCKE, 1876

Eteobalea anonymella (RIEDL, 1965), 04 VI – 1 ex., 06 VI – 1 ex.

Cosmopterix orichalcea STANTON, 1861, 04 VI – 2 exx.

Gelechiidae STANTON, 1854

Aristotelia ericinella (ZELLER, 1839), 27 VII – 2 exx.

Metzneria neuropterella (ZELLER, 1839), 06 VII – 3 exx.

Oxypteryx atrella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 04 VI – 1 ex., 03 IX – 1 ex.

Oxypteryx unicolorella (DUPONCHEL, [1843]), 10 VI – 1 ex., 15 VI – 2 exx., 20 VI – 1 ex., 01 VII – 4 exx.

Oxypteryx wilkella (LINNAEUS, 1758), 01 VII – 1 ex.

Monochroa cytisella (CURTIS, 1837), 01 VII – 2 ♀.

Bryotropha desertella (DOUGLAS, 1850), 17 VII – 2 exx., 27 VII – 3 exx., 02 VIII – 8 exx., 07 VII – 3 exx., 09 VIII – 4 exx.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Bryotropha similis (STANTON, 1854), 02 VIII – 2 exx.

Bryotropha terrella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 24 VI – 1 ex., 17 VII – 1 ex., 26 VII – 1 ex., 02 VIII – 1 ex.

Recurvaria leucateila (CLERCK, 1759), 20 VI – 1 ♂.

Teleiodes luculella (HÜBNER, [1813]), 20 VI – 1 ♀.

Carpatolechia fugitivella (ZELLER, 1839), 17 VII – 1 ex.

Neotelphusa sequax (HAWORTH, 1828), 20 VI – 1 ex., 06 VII – 7 exx., 12 VII – 1 ex., 17 VII – 10 exx.

Wykazany w Polsce tylko z trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i śląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na Śląsku znany dotąd tylko z Imielina k. Mysłowic (LARYSZ 2008). Drugie stanowisko w województwie śląskim (LARYSZ & MAROŃ 2018).

Pseudotelphusa paripunctella (THUNBERG, 1794), 20 VI – 2 exx.

Pseudotelphusa scalella (SCOPOLI, 1763), 20 VI – 1 ex.

Teleiopsis diffinis (HAWORTH, 1828), 13 VIII – 1 ♂.

Drugie stanowisko na Śląsku (LARYSZ 2008).

Gelechia sabinellus (ZELLER, 1839), 17 VII – 1 ex., 07 VIII – 2 exx.

Mirificarma maculatella (HÜBNER, 1796), 01 VII – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 24 VII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Na Śląsku odnaleziony ponownie po ponad 60 latach.

Chionodes distinctella (ZELLER, 1839), 27 VII – 4 exx., 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 1 ex.

Aroga velocella (ZELLER, 1839), 11 V – 3 exx.

Neofriseria peliella (TREITSCHKE, 1835), 17 VII – 2 exx.

Potwierdzony na stanowisku (KŁASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Scrobipalpa artemisiella (TREITSCHKE, 1833), 07 VIII – 2 exx.

Cosmardia moritzella (TREITSCHKE, 1835), 20 VI – 3 exx.

Caryocolum alsinella (ZELLER, 1868), 02 VIII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Wykazany z Mysłowic (LARYSZ 2014), drugie stanowisko w województwie śląskim.

Caryocolum fischerella (TREITSCHKE, 1833), 07 VIII – 4 exx.

Caryocolum vicinella (DOUGLAS, 1851), 27 VII – 1 ex.

W 2010 roku znaleziony w Ogrodzieńcu i Podzamczu (MAROŃ 2010). Potwierdzony na stanowisku (KŁASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Stomopteryx remissella (ZELLER, 1847), 15 VI – 2 exx., 20 VI – 2 exx., 27 VI – 2 exx., 01 VII – 2 exx., 17 VII – 8 exx., 07 VIII – 2 exx., 09 VIII – 3 exx.

Wykazany tylko z województw: lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Potwierdzony na stanowisku (KŁASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Approaerema anthyllidella (HÜBNER, [1813]), 13 VIII – 1 ♀.

**Approaerema sangiella* (STANTON, 1863), 06 VI – 1 ♂ Ryc. 2.(D).

Nowy dla Śląska. Ponadto odłowiony w Olsztynie koło Częstochowy 25 VI 2020 – 1 ♂, leg. A. Klasiński (dane niepublikowane).

Znany dotychczas z 4 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Anacampsis blattariella (HÜBNER, [1796]), 17 VII – 1 ex., 13 VIII – 4 exx.

Anacampsis populella (CLERCK, 1759), 17 VII – 1 ♀.

Mesophleps silacella (HÜBNER, [1796]), 04 VI – 3 exx., 06 VI – 3 exx., 08 VI – 2 exx., 27 VII – 6 exx.

Po roku 1985 w Polsce wykazany tylko ze Śląska i Małopolski (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nothris verbascella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VI – 1 ex., 08 VI – 1 ex., 10 VI – 2 exx., 06 VII – 1 ex., 14 IX – 1 ex.

Neofaculta ericetella (GEYER, [1832]), 09 V – 1 ex., 11 V – 1 ex.

Neofaculta infernella (HERRICH-SCHÄFFER, [1854]), 20 VI – 1 ex.

Dichomeris derasella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 15 VI – 1 ex.

Na Śląsku odnaleziony ponownie po ponad 60 latach.

Dichomeris marginella (FABRICIUS, 1781), 27 VII – 1 ex.

Brachmia blandella (FABRICIUS, 1798), 12 VII – 1 ex.

Brachmia dimidiella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 27 VII – 1 ex. Ryc. 1. (F).

Drugie stanowisko na Śląsku (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Helcystogramma albinervis (GERASIMOV, 1929), 07 VIII – 2 exx.

Wykazany z Górnego Śląska – Mysłowice Ćmok (LARYSZ 2018). Potwierdzony na Śląsku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).

Helcystogramma lutatella (HERRICH-SCHÄFFER, [1854]), 24 VII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex., 18 VIII – 1 ex.

Na Śląsku odnaleziony ponownie po ponad 60 latach.

Acompsia cinerella (CLERCK, 1759), 27 VII – 3 exx., 02 VIII – 2 exx., 07 VIII – 3 exx., 18 VIII – 9 exx., 03 IX – 1 ex.

Limacodidae DUPONCHEL, 1845

Apoda limacodes (HUFNAGEL, 1766), 12 VII – 2 exx.

Tortricidae LATREILLE, 1802

Acleris ferrugana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 2 exx.

Cochylimorpha hilarana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851), 27 VII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.

Cochylimorpha straminea (HAWORTH, 1811), 20 VI – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

Na Śląsku odnaleziony ponownie po ponad 60 latach.

Agapeta zoegana (LINNEAUS, 1767), 01 VII – 2 exx., 27 VII – 1 ex., 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 3 exx., 09 VIII – 4 exx., 13 VIII – 4 exx., 18 VIII – 2 exx.

- Aethes hartmanniana* (CLERCK, 1759), 20 VI – 2 ex., 01 VII – 2 exx.
- Aethes kindermanniana* (TREITSCHKE, 1830), 06 VII – 1 ex., 17 VII – 1 ex.
- Aethes smeathmanniana* (FABRICIUS, 1781), 24 V – 2 exx., 27 V – 2 exx., 08 VI – 2 exx., 10 VI – 2 exx.
- Aethes tesserana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 24 V – 1 ex., 27 V – 1 ex.
- Cochylidia implicitana* (WOCKE, 1856), 09 V – 2 exx., 11 V – 4 exx.
- Cochylis flaviciliana* (WESTWOOD, 1854), 10 VI – 3 exx.
- Pontoturania posterana* ZELLER, 1847, 14 V – 2 exx., 24 V – 4 exx., 09 VIII – 1 ex., 13 VIII – 3 exx.
- Falseuncaria ruficiliana* (HAWORTH, 1811), 01 VII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.
- Eana canescana* (GUENÉE, 1845), 01 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 06 VII – 3 exx., 17 VII – 5 exx., 27 VII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.
- Gatunek znany w Małopolsce i na Śląsku (BUSZKO & NOWACKI 2017). Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).
- Eana incanana* (STEPHENS, 1852), 14 V – 1 ex., 24 V – 4 exx., 06 VI – 4 exx., 15 VI – 1 ex., 17 VII – 4 exx.
- Epagoge grotiana* (FABRICIUS, 1781), 06 VII – 2 exx.
- Capua vulgana* (FRÖLICH, 1828), 08 VI – 2 exx.
- Archips oporana* (LINNAEUS, 1758), 01 VII – 2 ex., 17 VII – 7 exx., 09 VIII – 3 exx., 13 VIII – 3 exx., 18 VIII – 2 exx.
- Archips podana* (SCOPOLI, 1763), 27 VII – 9 exx., 02 VIII – 2 exx.
- Archips rosana* (LINNAEUS, 1758), 09 VIII – 1 ex.
- Archips xylosteana* (LINNAEUS, 1758), 06 VII – 3 exx.
- Argyrotaenia ljugiana* (THUNBERG, 1797), 27 VII – 5 exx.
- Ptycholomoides aeriferana* (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]), 06 VII – 1 ex.
- **Clepsis neglectana* (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]), 19 VIII – 1 ♂ Ryc. 2.(A).
Nowy dla Śląska, wykazany z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).
- Clepsis pallidana* (FABRICIUS, [1777]), 08 VI – 1 ex., 20 VI – 3 exx., 01 VII – 2 exx., 09 VII – 2 exx., 18 VIII – 2 exx.
- Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI & LARYSZ 2020).
- Wykazany ponadto z następujących stanowisk na Śląsku: Kusięta koło Częstochowy (CB72), 04 VI 2003 – 1 ex., 27 VIII 2005 – 3 exx., 19 VIII 2006 – 5 exx., Kucelin koło Częstochowy, 08 VIII 2005 – 1 ex. (KLASIŃSKI 2019); Rybnik Ochojec (CA25), rez. „Łęczczok” (CA05) (MAROŃ & LARYSZ 2020).
- Adoxophyes orana* (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834), 13 VIII – 3 exx., 18 VIII – 1 ex.
- Pseudargyrotoza conwagana* (FABRICIUS, 1775), 27 VII – 3 exx., 07 VIII – 1 ex.
- Bactra lancealana* (HÜBNER, [1799]), 27 VII – 4 exx., 02 VIII – 2 exx.

Endothenia gentianaeana (HÜBNER, [1799]), 13 VII – 1 ♂.

W Polsce wykazany z województw: małopolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego. Na Śląsku poprzednio łowiony przed 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lobesia reliquana (HÜBNER, 1825), 06 VI – 2 exx.

Hedya ochroleucana (FRÖLICH, 1828), 07 VIII – 1 ex.

Hedya pruniana (HÜBNER, [1799]), 06 VI – 1 ex.

Łowiony na Śląsku (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Piniphila bifasciana (HAWORTH, 1811), 20 VI – 1 ex., 01 VII – 4 exx., 06 VII – 7 exx.

Apotomis betuletana (HAWORTH, [1811]), 18 VIII – 1 ex.

Apotomis capreana (HÜBNER, [1817]), 01 VII – 1 ex.

Poprzednio na Śląsku łowiony przed 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Celypha cespitana (HÜBNER, [1817]), 01 VII – 1 ex., 02 VIII – 2 exx.

Celypha lacunana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 07 VIII – 3 exx., 13 VIII – 3 exx., 18 VIII – 1 ex.

Celypha rufana (SCOPOLI, 1763), 06 VII – 1 ex.

Celypha woodiana (BARRETT, 1882), 06 VII – 1 ex.

Ze Śląska podany z Rybnika (LARYSZ 2018).

Phiaris umbrosana (FREYER, [1840]), 18 VIII – 1 ex.

Ancylis apicella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 11 V – 4 exx.

Ancylis badiana [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 13 VIII – 1 ex.

Łowiony na Śląsku (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Ancylis comptana (FRÖLICH, 1828), 11 V – 9 exx.

Ancylis mitterbacheriana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VI – 5 exx., 10 VI – 1 ex.

Ancylis unculana (HAWORTH, 1811), 02 VIII – 1 ex., 09 VII – 2 exx.

Rhopobota myrtillana (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845), 10 VI – 1 ex.

Epinotia ramella (LINNAEUS, 1758), 13 VIII – 1 ex.

Epinotia rubiginosana (HERRICH-SCHÄFFER, [1851]), 08 VI – 2 exx., 10 VI – 2 exx.

Phaneta pauperana (DUPONCHEL, [1843]), 09 V – 1 ex., 11 V – 2 exx.

Ponadto na Śląsku znany z Kucelina koło Częstochowy, 24 IV 2007 – 2 exx. (KŁASIŃSKI 2019).

Pelochrista infidana (HÜBNER, 1824), 13 VIII – 2 exx.

Eucosma cana (HAWORTH, [1811]), 01 VII – 1 ex.

Gypsonoma sociana (HAWORTH, [1811]), 20 VI – 1 ex.

Notocelia cynosbatella (LINNAEUS, 1758), 06 VI – 4 exx., 10 VI – 1 ex.

Notocelia roborana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 12 VII – 1 ex.

Notocelia trimaculana (HAWORTH, [1811]), 20 VI – 1 ♀.

Notocelia uddmanniana (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Pseudococcyx turionella (LINNAEUS, 1758), 24 V – 3 ♂♂.

Poprzednio na Śląsku wykazany z Kusiąt koło Częstochowy, 12 V 2007 – 2 ♂♂, 16 V 2007 – 1 ♂ (KLASIŃSKI 2019), Rud Wielkich (MAROŃ & LARYSZ 2020).

Gravitarmata margarotana (HEINEMANN, 1863), 11 V – 11 exx.

Rhyacionia pinicolana (DOUBLEDAY, 1849), 09 VIII – 4 exx., 13 VIII – 3 exx., 18 VIII – 1 ex.

Rhyacionia pinivorana (LIENIG & ZELLER, 1846), 06 VI – 6 exx.

Cydia cosmophorana (TREITSCHKE, 1835), 04 VI – 1 ex., 06 VI – 1 ex.

Cydia fagiglandana (ZELLER, 1841), 20 VI – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

Lathronympha strigana (FABRICIUS, 1775), 13 VIII – 1 ex., 18 VIII – 1 ex.

Dichrorampha acuminatana (LIENIG & ZELLER, 1846), 10 VI – 1 ex.

Epermeniidae SPULER, 1910

Epermenia chaerophyllella (GOEZE, 1783), 11 V – 1 ex.

Pterophoridae ZELLER, 1841

Amblyptilia acanthadactyla (HÜBNER, [1813]), 09 VIII – 1 ♂ Ryc. 2.(B).

Podawany ze Śląska do 1960, wykazany z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Stenoptilia bipunctidactyla (SCOPOLI, 1763), 01 VII – 1 ♂, 07 VIII – 1 ex., 09 VIII – 3 ♂♀, 13 VIII – 5 exx.

Oxyptilus distans (ZELLER, 1847), 08 VI – 2 ♂.

Oxyptilus parvidactyla (HAWORTH, [1811]), 15 VI – 1 ♂.

Oxyptilus pilosellae (ZELLER, 1841), 13 VIII – 8 ♂♀.

Emmelina monodactyla (LINNAEUS, 1758), 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 2 exx., 03 IX – 5 exx.

Pyralidae LATREILLE, 1809

Synaphe punctalis (FABRICIUS, 1775), 17 VII – 1 ex., 27 VII – 4 exx., 02 VIII – 3 exx., 09 VIII – 7 exx., 13 VIII – 3 exx.

Aglossa pinguinalis (LINNAEUS, 1758), 27 VII – 1 ex.

Hypsopygia costalis (FABRICIUS, 1775), 06 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex.

Endotricha flammealis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 12 VI – 13 exx., 27 VII – 5 exx., 02 VIII – 6 exx., 07 VIII – 10 exx., 13 VIII – 2 exx.

Selagia spadicella (HÜBNER, 1796), 02 VIII – 2 exx., 07 VIII – 5 exx., 09 VIII – 4 exx., 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 5 exx.

Oncocera semirubella (SCOPOLI, 1763), 17 VII – 1 ex., 02 VIII – 5 exx., 09 VIII – 2 ex., 13 VIII – 1 ex., 18 VIII – 2 exx., 14 IX – 2 exx.

Laodamia faecella (ZELLER, 1839), 13 VIII – 1 ex.

Dioryctria abietella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VI – 1 ex., 07 VIII – 2 exx.

Dioryctria sylvestrella (RATZEBURG, 1840), 13 VIII – 2 exx.

Hypochalcia ahenella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.

Eurhodope rosella (SCOPOLI, 1763), 12 VII – 1 ex., 22 VII – 1 ex., 22 VII – 1 ex.

Phycitodes albatella (RAGONOT, 1887), 22 VII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Crambidae LATREILLE, 1810

Eudonia lacustrata (PANZER, 1804), 01 VII – 3 ♂♀.

Cydalima perspectalis (WALKER, 1859), 18 VIII – 1 ex.

Scoparia basistrigalis KNAGGS, 1866, 20 VI – 5 exx.

Crambus lathoniellus (ZINCKEN, 1817), 01 VII – 8 exx.

Lasiocampidae HARRIS, 1841

Malacosoma castrensis (LINNAEUS, 1758), 20 VII – 5 exx., 27 VII – 7 exx.

Lasiocampa trifolii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 02 VIII – 1 ex., 13 VIII – 11 exx., 18 VIII – 7 exx.

Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758), 06 VI – 2 exx., 08 VI – 1 ex.

Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758), 15 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex., 27 VII – 4 exx., 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 3 exx., 09 VIII – 5 exx.

Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758), 12 VII – 1 ex., 17 VII – 2 exx.

Saturniidae BOISDUVAL, 1837

Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758), 09 V – 1 ♂.

Sphingidae LATREILLE, 1802

Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758), 10 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex.

Sphinx pinastri LINNAEUS, 1758, 11 V – 1 ex., 24 V – 1 ex., 04 VI – 1 ex., 06 VI – 1 ex., 08 VI – 1 ex., 10 VI – 1 ex., 15 VI – 1 ex., 20 VI – 2 exx., 01 VII – 2 exx., 06 VII – 4 exx., 27 VII – 4 exx., 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.

Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758), 06 VI – 2 exx., 08 VI – 3 exx.

Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758), 10 VI – 1 ex., 15 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex., 01 VII – 2 exx.,

Hyles gallii (ROTTEMBURG, 1775), 08 VI – 1 ex.

Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758), 15 VI – 1 ex.

Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758), 15 VI – 1 ex.

Drepanidae BOISDUVAL, 1828

Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758), 04 VI – 3 exx.

Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767), 04 VI – 1 ex., 27 VII – 1 ex.

Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775), 11 V – 6 exx., 06 VII – 2 exx.

Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758), 11 V – 2 exx., 10 VI – 1 ex.

Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763), 18 VIII – 1 ex.

Thyatira batis (LINNAEUS, 1758), 06 VI – 4 exx., 08 VI – 3 exx., 07 VIII – 1 ex., 10 VIII – 1 ex.

Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766), 06 VII – 1 ex.

Tetheella fluctuosa (HÜBNER, [1803]), 27 VII – 1 ex.

Geometridae LEACH, 1815

Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767), 04 VI – 2 exx., 17 VII – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

Cyclophora linearia (HÜBNER, [1799]), 24 V – 1 ex., 08 VI – 2 exx., 27 VII – 2 exx., 07 VIII – 1 ex.

Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758), 13 VIII – 1 ex.

Timandra comae A. SCHMID, 1931, 08 VI – 2 exx., 17 VII – 2 exx., 27 VII – 2 exx., 09 VIII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex., 03 IX – 1 ex.

Scopula immorata (LINNAEUS, 1758), 04 VI – 4 exx., 08 VI – 3 exx., 27 VII – 2 exx.

Scopula incanata (LINNAEUS, 1758), 09 VIII – 2 exx.

Scopula nemoraria (HÜBNER, [1799]), 27 VII – 1 ex.

Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767), 12 VII – 2 exx.

Scopula ornata (SCOPOLI, 1763), 24 V – 2 exx., 27 VII – 2 exx.

Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767), 24 VI – 2 exx.

Scopula virgulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 04 VI – 2 exx.

Poprzednio na Śląsku spotykany przed 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Idaea aversata (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 27 VII – 1 ex.

Idaea dilutaria (HÜBNER, [1799]), 06 VII – 1 ex.

Na Śląsku łowiony przed 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767), 17 VII – 2 exx., 27 VII – 1 ex.

Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767), 06 VII – 1 ex., 17 VII – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

Scotopteryx bipunctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 27 VII – 2 exx.

Potwierdzony na stanowisku (KŁASIŃSKI 2021a).

Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 3 exx., 13 VIII – 2 exx.

- Xanthorhoe fluctuata* (LINNAEUS, 1758), 14 V – 1 ex., 03 IX – 4 exx.
- Xanthorhoe spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 09 V – 3 exx., 24 V – 4 exx., 09 VIII – 2 exx.
- Catarhoe cuculata* (HUFNAGEL, 1767), 24 V – 5 exx., 06 VII – 5 exx., 07 VIII – 4 exx., 18 VIII – 3 exx.
- Catarhoe rubidata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 08 VI – 1 ex., 15 VI – 1 ex.
- Epirrhoe alternata* (MÜLLER, 1764), 11 V – 6 exx., 09 VIII – 3 exx.
- Epirrhoe galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 11 V – 1 ex.
- Epirrhoe tristata* (LINNAEUS, 1758), 08 VI – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.
- Costaconvexa polygrammata* (BORKHAUSEN, 1794), 11 V – 2 exx.
Na Śląsku poprzednio stwierdzony przed 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).
- Campptogramma bilineata* (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 2 exx., 13 VII – 3 exx., 27 VIII – 3 exx., 03 IX – 7 exx., 14 IX – 4 exx.
- Cosmorhoe ocellata* (LINNAEUS, 1758), 14 V – 1 ex.
- Chloroclysta siterata* (HUFNAGEL, 1767), 09 V – 1 ex.
- Dysstroma citrata* (LINNAEUS, 1761), 03 IX – 1 ex., 14 IX – 1 ex.
- Dysstroma truncata* (HUFNAGEL, 1767), 10 VI – 1 ex.
- Cidaria fulvata* (FORSTER, 1771), 06 VII – 2 ex., 20 VI – 1 ex.
- Plemyria rubiginata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 03 IX – 4 exx., 14 IX – 1 ex.
- Pennithera firmata* (HÜBNER, 1822), 03 IX – 7 exx., 14 IX – 8 exx.
- Thera obeliscata* (HÜBNER, 1787), 24 V – 4 exx.
- Colostygia pectinataria* (KNOCH, 1781), 12 VII – 1 ex.
- Euphyia frustata* (TREITSCHKE, 1828), 15 VI – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex., 17 VII – 2 exx., 13 VIII – 2 exx., 03 IX – 1 ex.
Potwierdzony w stanowisku (KŁASIŃSKI 2021a). Obecnie znany z dwóch województw – śląskiego i małopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).
- Euphyia unangulata* (HAWORTH, 1809), 17 VII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.
- Perizoma alchemillata* (LINNAEUS, 1758), 12 VII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex.
- Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792), 17 VII – 1 ex.
- Eupithecia dodoneata* GUENÉE, [1858], 24 V – 2 exx.
- Eupithecia icterata* (DE VILLERS, 1789), 07 VIII – 3 exx., 18 VIII – 2 exx., 03 IX – 2 exx., 14 IX – 2 exx.
- Eupithecia intricata* (ZETTERSTEDT, 1839), 10 VI – 1 ex., 02 VIII – 2 exx.
- Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.
- Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 03 IX – 12 exx., 14 IX – 20 exx.
- Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, [1809]), 12 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex.

Eupithecia venosata (FABRICIUS, 1787), 01 VII – 3 exx., 06 VII – 1 ex.

Potwierdzony na stanowisku (KLASIŃSKI 2021a).

Chloroclystis v-ata (HAWORTH, [1809]), 06 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex.

Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758), 04 VI – 2 exx., 06 VI – 7 exx., 01 VII – 2 exx., 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 1 ex., 03 IX – 5 exx.

Acasis viretata (HÜBNER, [1799]), 09 V – 1 ex., 11 V – 1 ex.

Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758), 18 VIII – 1 ex.

Chlorissa cloraria (HÜBNER, [1813]), 24 V – 1 ex., 08 VI – 2 exx., 20 VI – 1 ex.

Obecnie znany z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758), 08 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex.

Macaria brunneata (THUNBERG, 1784), 20 VI – 1 ex.

Macaria liturata (CLERCK, 1759), 11 V – 2 exx., 24 V – 3 exx., 04 VI – 4 exx., 10 VI – 3 exx., 20 VI – 2 exx., 27 VII – 3 exx., 02 VIII – 6 exx., 07 VIII – 4 exx., 09 VIII – 2 exx., 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 2 exx.

Macaria notata (LINNAEUS, 1758), 06 VII – 1 ex.

Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758), 24 V – 2 exx., 04 VI – 3 exx., 27 VII – 3 exx.

Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763), 04 VI – 5 exx.

Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758), 15 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex.

Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758), 09 VIII – 1 ex.

Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775), 06 VII – 1 ex.

Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767), 09 V – 2 exx., 11 V – 3 exx.

Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 12 VII – 2 exx.

Lycia hirtaria (CLERCK, 1759), 09 V – 3 exx.

Biston betularia (LINNAEUS, 1758), 01 VII – 1 ex., 17 VII – 2 exx., 09 VIII – 1 ex.

Peribatodes rhomboidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 13 VIII – 1 ex.

Alcis repandata (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex., 06 VII – 2 exx.

Hypomecis roboraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 04 VI – 2 exx.

Ascotis selenaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.

Ectopis crepuscularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 09 V – 4 exx., 11 V – 9 exx.

Paradarisa consonaria (HÜBNER, 1799), 11 V – 5 exx.

Aethalura punctulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 11 V – 3 exx.

Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758), 10 VI – 1 ex., 20 VI – 1 ex.

Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758), 04 VI – 2 exx., 20 VI – 4 exx.
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex.
Lomographa temerata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.
Campaea margaritaria (LINNAEUS, 1761), 20 VI – 2 exx., 09 VIII – 1 ex., 18 VIII – 1 ex.
Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 3 exx.
Charissa ambigua (DUPONCHEL, 1830), 20 VI – 1 ex., 01 VII – 4 exx., 06 VII – 1 ex.
Charissa obscurata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 07 VII – 2 exx., 09 VII – 2 exx.
Siona lineata (SCOPOLI, 1763), 04 VI – 2 exx., 10 VI – 2 exx., 12 VII – 2 exx., 27 VII – 2 exx.

Notodontidae STEPHENS, 1828

Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766), 17 VII – 1 ex.
Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1767), 17 VII – 1 ex.
**Drymonia obliterata* (ESPER, [1785]), 06 VII – 1 ex., 17 VII – 1 ex. Ryc. 2.(H).
Nowy dla Śląska. Wykazany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Ponadto na Śląsku łowiony w Kusiętach (CB72) i Czatachowej (CB 81) koło Częstochowy, 05 VII 2008 – 1 ex., A. Kłasiński leg. (dane niepublikowane).
Drymonia querna ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 2 exx.
Pheosia tremula (CLERCK, 1759), 07 VIII – 1 ex.
Pterostoma palpina (CLERCK, 1759), 17 VII – 1 ex.
**Spatalia argentina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 12 VII – 1 ex.
Nowy dla Śląska. Notowany w 9 województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017). Odnotowany w Olsztynie (KLASIŃSKI 2021a.) i Kręciwilku (CB72) koło Częstochowy, 16 VII 2021 – 2 exx., A. Kłasiński leg. (dane niepublikowane).

Erebidae LEACH, 1815

Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 5 exx., 09 VIII – 2 exx.
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758), 27 VII – 4 exx., 07 VIII – 7 exx., 09 VIII – 2 exx.
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758), 06 VI – 2 exx.
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758), 19 X – 1 ♂, złowiony na upatrzonego.
Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764), 12 VII – 1 ex.
Nudaria mundana (LINNAEUS, 1761), 17 VII – 1 ex.
Miltochrista miniata (FORSTER, 1771), 01 VII – 1 ex., 12 VII – 2 exx., 07 VIII – 4 exx., 09 VIII – 5 exx.
Cybosia mesomella (LINNAEUS, 1758), 17 VII – 2 exx.
Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex.

- Eilema complana* (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 3 exx., 09 VIII – 4 exx.
- Eilema lurideola* ([ZINCKEN], 1817), 17 VII – 3 exx., 03 IX – 1 ex.
- Eilema lutarella* (LINNAEUS, 1758), 12 VII – 4 exx., 07 VIII – 3 exx., 09 VIII – 6 exx.
- Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766), 11 V – 1 ex., 20 VI – 3 exx.
- Coscinia cribraria* (LINNAEUS, 1758), 01 VII – 1 ex.
- Phragmatobia fuliginosa* (LINNAEUS, 1758), 17 VII – 2 exx.
- Arctia caja* (LINNAEUS, 1758), 07 VIII – 2 exx.
- Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794), 12 VII – 2 exx.
- Hypena crassalis* (FABRICIUS, 1787), 20 VI – 2 exx.
- Rivula sericealis* (SCOPOLI, 1763), 07 VIII – 10 exx., 09 VIII – 7 exx., 13 VIII – 10 exx., 18 VII – 7 exx., 03 IX – 1 ex.
- Eublemma minutata* (FABRICIUS, 1794), 12 VII – 1 ex., 07 VIII – 2 exx., 13 VIII – 1 ex.
- Laspeyria flexula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 14 IX – 2 exx.
- Phytometra viridaria* (CLERCK, 1759), 01 VII – 5 exx., 12 VII – 5 exx., 18 VIII – 1 ex., 03 IX – 1 ex.
- Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 11 V – 1 ex., 24 V – 2 exx., 08 VI – 1 ex., 10 VI – 1 ex.
- Lygephila cracca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 08 VI – 1 ex., 12 VII – 1 ♂ i 1 ♀.
Na Śląsku podawany do 1985 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nolidae HAMPSON, 1894

- Nola aerugula* (HÜBNER, 1793), 17 VII – 2 exx., 02 VIII – 1 ex.
- Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, [1847]), 09 V – 2 exx.
- Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1772), 11 V – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 14 IX – 1 ex.
- Bena bicolorana* (FUESSLIN, 1775), 24 V – 1 ex.

Noctuidae LATREILLE, 1809

- Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 1 ex.
- Diachrysia stenochrysis* (WARREN, 1913), 18 VIII – 1 ex.
- Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850), 24 V – 1 ex., 04 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex.
- Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758), 20 VI – 5 exx., 06 VII – 4 exx., 12 VII – 4 exx., 27 VII – 3 exx., 02 VIII – 5 exx., 07 VIII 1 5exx., 09 VIII – 7 exx., 13 VIII – 1 ex., 18 VIII – 10 exx., 03 IX – 2 exx., 14 IX – 1 ex.
- Abrostola asclepiadis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 5 exx., 12 VII – 2 exx.
- Abrostola tripartita* (HUFNAGEL, 1766), 24 V – 1 ex., 06 VI – 2 exx.

Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758), 02 VIII – 2 exx., 07 VIII – 1 ex., 09 VIII – 2 exx., 18 VIII – 1 ex., 05 IX – 1 ex.

Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775), 17 VII – 1 ex.

Deltote pygarga (HUFNAGEL, 1766), 06 VI – 1 ex., 15 VI – 4 exx., 20 VI – 5 exx., 06 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex.

Acontia trabealis (SCOPOLI, 1763), 08 VI – 1 ex., 06 VII – 2 exx.

Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758), 11 V – 5 exx., 02 VIII – 1 ex.

Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758), 05 X – 1 ex.

Moma alpium (OSBECK, 1778), 20 VI – 1 ex.

Acronicta cuspis (HÜBNER, [1813]), 24 V – 1 ex.

Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758), 10 VI – 1 ex.

Actinotia polyodon (CLERCK, 1759), 02 VIII – 1 ex.

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758), 11 V – 1 ex., 24 V – 3 exx., 06 VI – 1 ex., 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 2 exx.

Craniophora ligustri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 27 VII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex.

Simyra nervosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 1 ex., 27 VII – 3 exx., 02 VIII – 2 exx.

Allophytes oxyacanthae (LINNAEUS, 1758), 05 X – 1 ex.

Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766), 18 VIII – 2 exx.

Calloptristria juvenina (STOLL, [1782]), 06 VII – 1 ex.

Bryophila domestica (HUFNAGEL, 1766), 06 VII – 1 ex., 27 VII – 9 exx., 02 VIII – 2 exx., 07 VIII – 4 exx., 09 VIII – 2 exx., 13 VIII – 4 exx., 18 VIII – 1 ex.

Caradrina clavipalpis (SCOPOLI, 1763), 27 VII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex.,

Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766), 06 VII – 2 exx.

Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781), 06 VII – 2 exx., 12 VII – 2 exx., 27 VII – 1 ex., 02 VIII – 2 exx., 07 VIII – 2 exx., 09 VIII – 1 ex.

Charanyca ferruginea (ESPER, [1785]), 07 VI – 2 exx., 20 VI – 1 ex., 01 VII – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex., 17 VII – 3 exx.

Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758), 27 VII – 1 ex.

Thalpophila matura (HUFNAGEL, 1766), 02 VIII – 1 ex., 13 VIII – 2 exx., 18 VIII – 3 exx., 27 VIII – 3 exx., 14 IX – 1 ex.

Elaphria venustula (HÜBNER, 1790), 04 VI – 3 exx., 08 VI – 2 exx., 01 VII – 1 ex.

Pseudeustrotia candidula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex.

Enargia paleacea (ESPER, [1788]), 27 VII – 1 ex.

Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763), 09 V – 4 exx., 11 V – 3 exx.

**Aporophyla lutulenta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 14 IX – 1 ex. Ryc. 2.(C).

Nowy dla Śląska. Wykazywany po 1985 roku w 4 województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017). Gatunek pontyjski, rozprzestrzeniony w Europie. Znany od Morza Kaspijskiego przez stepowe obszary Ukrainy po Europę Środkową (NOWACKI 2002).

Ammoconia caecimacula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 05 X – 3 exx.

Mniotype satura ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 05 X – 2 exx.

Apamea crenata (HUFNAGEL, 1766), 04 VI – 2 exx., 08 VI – 1 ex., 10 VI – 1 ex.

Apamea monoglypha (HUFNAGEL, 1766), 01 VII – 2 exx.

Apamea sublustris (ESPER, 1788), 01 VII – 1 ex., 12 VII – 1 ex.

Oligia latruncula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 08 VI – 1 ex.

Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758), 13 VIII – 2 exx.

Mesoligia furuncula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 27 VII – 1 ex., 02 VIII – 2 exx.

Amphipoea fucosa (FREYER, 1830), 13 VIII – 3 exx., 18 VIII – 2 exx.

Amphipoea oculea (LINNAEUS, 1761), 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 2 exx., 09 VIII – 1 ex.

Gortyna flavago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 03 IX – 2 exx.

Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766), 02 VIII – 1 ex., 07 VIII – 1 ex., 13 VIII – 2 exx.

**Lacanobia aliena* (HÜBNER, 1809) (= *amurensis* STAUDINGER, 1901), 10 VI – 1 ♂ Ryc. 2.(F).

Nowy gatunek dla województwa śląskiego, znany obecnie z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lacanobia contigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 07 V – 1 ex., 11 V – 1 ex., 24 V – 6 exx., 06 VI – 2 exx.,

Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766), 11 V – 1 ex., 10 VI – 1 ex.

Hada plebeja (LINNAEUS, 1761), 08 VI – 1 ex., 10 VI – 2 exx.

Hecatera bicolorata (HUFNAGEL, 1766), 04 VI – 1 ex.

Hadena albimacula (BORKHAUSEN, 1792), 06 VI – 1 ex.

Hadena capsincola ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.

Hadena compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 20 VI – 1 ex., 06 VII – 1 ex., 27 VII – 2 exx.

Hadena confusa (HUFNAGEL, 1766), 08 VI – 2 exx., 10 VI – 4 exx., 01 VII – 2 exx., 12 VII – 2 exx.

Hadena filograna (ESPER, 1788), 04 VI – 1 ex., 08 VI – 2 exx.

Hadena irregularis (HUFNAGEL, 1766), 08 VI – 3 exx., 10 VI – 4 exx., 15 VI – 3 exx., 20 VI – 2 exx., 01 VII – 2 exx.

Hadena perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 06 VII – 1 ex.

Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761), 15 VI – 2 exx.

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758), 18 VIII – 1 ex.

- Pachetra sagittigera* (HUFNAGEL, 1766), 06 VI – 1 ex., 08 VI – 1 ex., 15 VI – 1 ex.
- Mythimna albipuncta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 18 VIII – 1 ex.
- Mythimna ferrago* (FABRICIUS, 1787), 01 VII – 1 ex., 17 VII – 1 ex.
- Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761), 12 VII – 1 ex.
- Orthosia gracilis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 09 V – 2 exx.
- Panolis flammea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 09 V – 7 exx., 24 V – 3 exx.
- Egira conspicillaris* (LINNAEUS, 1758), 08 VI – 1 ex.
- Cerapteryx graminis* (LINNAEUS, 1758), 09 VII – 1 ex., 13 VII – 1 ex., 18 VII – 1 ex., 27 VII – 1 ex.
- Tholera cespitis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 03 IX – 4 exx.
- Tholera decimalis* (PODA, 1761), 03 IX – 4 exx., 14 IX – 1 ex.
- Ochropleura plecta* (LINNAEUS, 1761), 13 VIII – 1 ex.
- Noctua comes* HÜBNER, [1813], 17 VII – 1 ex., 18 VIII – 1 ex., 03 IX – 2 exx.
- Noctua fimbriata* (SCHREBER, 1759), 01 VII – 1 ex., 03 IX – 3 exx.
- Noctua janthina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 13 VIII – 1 ex.
- Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766), 03 IX – 2 ex., 14 IX – 1 ex.
- Noctua pronuba* (LINNAEUS, 1758), 17 VII – 1 ex.
- Chersotis multangula* (HÜBNER, 1803), 06 VII – 1 ex. Ryc. 2.(G).
- Gatunek stenotopowy, należący do rzadkich w skali kraju czy środkowej Europy. Występuje w Polsce na nielicznych, izolowanych stanowiskach. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej osiąga swoją północną granicę zasięgu (NOWACKI & WĄSALA 2006).
- Eurois occulta* (LINNAEUS, 1758), 01 VII – 1 ex.
- Xestia baja* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 17 VII – 1 ex.
- Xestia c-nigrum* (LINNAEUS, 1758), 04 VI – 2 exx., 06 VI – 1 ex., 08 VI – 2 exx., 10 VI – 2 exx., 07 VIII – 1 ex., 09 VIII – 2 exx., 18 VIII – 2 exx., 03 IX – 2 exx., 14 IX – 1 ex., 05 X – 1 ex.
- Xestia ditrapezium* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 12 VII – 2 exx., 18 VIII – 1 ex.
- Xestia sexstrigata* (HAWORTH, [1809]), 18 VIII – 1 ex.
- Xestia triangulum* (HUFNAGEL, 1766), 01 VII – 2 exx.
- Xestia xanthographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), 03 IX – 5 exx., 14 IX – 3 exx.
- Euxoa tritici* (LINNAEUS, 1761), 09 VIII – 1 ex., 13 VIII – 1 ex., 27 VIII – 1 ex., 03 IX – 2 exx.
- Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758), 08 VI – 4 exx.
- Agrotis vestigialis* (HUFNAGEL, 1766), 18 VIII – 1 ex.

PODSUMOWANIE

W wyniku prowadzonych badań stwierdzono występowanie 449 gatunków motyli należących do 38 rodzin. Szczegółowy wykaz stwierdzonych gatunków, w tym jeden nowy dla fauny Polski (zaznaczony „**”) oraz 11 nowych dla województwa śląskiego (zaznaczone „*”). Po raz pierwszy po roku 1960 potwierdzono na Śląsku występowanie gatunków: *Coleophora albicans* ZELL., *Mirificarma maculatella* (HBN.), *Dichomeris derasella* (DEN. & SCHIFF.), *Cochylimorpha straminea* (HAW.), *Endothenia gentianaeana* (HBN.), *Apotomis capreana* (HBN.), *Scopula virgulata* (DEN. & SCHIFF.), *Idaea dilutaria* (HBN.), *Costaconvexa polygrammata* (BORK.). Po raz pierwszy po 1985 stwierdzono na Śląsku gatunek *Lygephila craccae* (DEN. & SCHIFF.) (BUSZKO & NOWACKI 2017). Z uwagi na specyfikę środowiska (suche i silnie nasłonecznione) i całosezonowy okres badań, liczba stwierdzonych gatunków nie jest duża. Wykazane gatunki stanowią zaledwie 16% krajowej fauny motyli nocnych, liczącej obecnie 2817 gatunków (tylko rodzin odnotowanych w terenie) (BUSZKO & NOWACKI 2017). Procentowy udział gatunków jednak nie jest wykładnikiem zasobności siedliska. Gatunki charakterystyczne wyłącznie dla ekosystemów naskalnych muraw i zarośli kserotermicznych stwierdzone w okolicach Olsztyna to: *Eana canescana* (GUEN.), *Scotopteryx bipunctaria* (DEN. & SCHIFF.), *Euphyia frustata* (TREIT.), *Lygephila craccae* (DEN. & SCHIFF.), *Abrostola asclepiadis* (DEN. & SHIFF.), *Cryphia domestica* (HUFN.), *Chersotis multangula* (HBN.). Niektóre z wykazanych motyli na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej osiągnęły swoją północną granicę zasięgu. Grupę tę reprezentuje *Chersotis multangula* (HBN.), dla którego badane stanowisko to najbardziej na północ wysunięty obszar występowania w Polsce (NOWACKI & WĄSALA 2006). Gatunkiem górskim znalezionym w stanowisku jest: *Euphyia frustata* (TREIT.), powstałym na obszarach górskich środkowej Europy, w okresie plejstoceńskim przemieścił się na południe Europy, a w Holocenie wrócił po Jurę Krakowsko-Częstochowską (BUSZKO & NOWACKI 2010). Dalsze prace terenowe powinny w przyszłości doprowadzić do kolejnych odkryć, gdyż współcześnie na terenie kraju mamy do czynienia z ekspansją niejednego gatunku z kierunków południowo-wschodnich Europy. Oprócz tego, prawdopodobna staje się obecność na Śląsku kilku rzadkich gatunków znanych z obszarów województwa małopolskiego o podobnej konfiguracji terenu i składzie roślinności. Fauna motyli występujących w środowiskach kserotermicznych, jest w sposób ciągle zagrożona wyginięciem. Wynika to z braku stabilności tych ekosystemów, które w naszym kraju są środowiskami nietrwałymi i na drodze sukcesji łatwo ulegają przekształceniu w środowiska leśne. Przykłady tego zjawiska można obserwować na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (NOWACKI & WĄSALA 2006). Podobne zmiany następują w innej części Polski, w rezerwacie Grabowiec nad Nidą (KOSTROWICKI 1953). Innym realnym zagrożeniem dla badanego stanowiska jest bezpośrednia ingerencja człowieka w środowisko. Gmina Olsztyn planuje inwestycje w nowe drogi, ścieżki rowerowe (<https://www.olsztyn-jurajski.pl/aktualnosci-dla-mieszkanow>). Wiosną tego roku, rozpoczęto budowę parkingu i ścieżek dydaktyczno-turystycznych, w bezpośrednim sąsiedztwie badanego stanowiska Ryc. 4.(A). Wzmógłony ruch pieszy i rowerowy niewątpliwie będzie miał negatywny wpływ na kserotermiczne zbocza, murawy naskalne, a rozległa powierzchnia parkingu zaburzy lokalny mikroklimat i równowagę wód gruntowych.

PODZIĘKOWANIA

Chciałbym podziękować dr. Lauri Kaila z Fińskiego Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytetu w Helsinkach w Finlandii, za potwierdzenie determinacji motyli, Ignácowi Richterowi, za potwierdzenie determinacji i udostępnienie danych z prywatnej kolekcji oraz Sergeyowi Yu. Sinevowi z Instytutu Zoologii, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, za pomoc merytoryczną.

Ryc. 1. (A) *Coleophora granulatella* ZELL. ♂; (B) *Coleophora nutantella* M. & F. ♂; (C) *Coleophora fuscociliella* (ZELL.), ♂; (D) *Elachista occidentalis* (HBN.), ♂; (E) *Elachista elsabella* TR.-OLS. ♂; (F) *Brachmia dimidiella* (DEN. & SCHIFF.); (G) *Elachista freyerella* (HBN.), ♂; (H) *Ectoedemia hannoverella* (GLITZ). Skala = 5 mm (fot. A. Klasiński).

Fig. 1. (A) *Coleophora granulatella* ZELL. ♂; (B) *Coleophora nutantella* M. & F. ♂; (C) *Coleophora fuscociliella* (ZELL.), ♂; (D) *Elachista occidentalis* (HBN.), ♂; (E) *Elachista elsabella* TR.-OLS. ♂; (F) *Brachmia dimidiella* (DEN. & SCHIFF.); (G) *Elachista freyerella* (HBN.), ♂; (H) *Ectoedemia hannoverella* (GLITZ). Scale bar = 5 mm (photo A. Klasiński).

Ryc. 2. (A) *Clepsipis neglectana* (H.-S.), ♂; (B) *Amblyptilia acanthadactyla* (HBN.), ♂; (C) *Aporophyla lutulenta* (DEN. & SCHIFF.), ♀; (D) *Aproaerema sangiella* (STT.), ♂; (E) *Hadenafilograna* (ESP.), ♂; (F) *Laconobia aliena* (HBN.), ♂; (G) *Chersotis multangula* (HBN.); (H) *Drymonia obliterated* (ESP.). Skala = 5 mm (fot. A. Kłasiński).

Fig. 2. (A) *Clepsipis neglectana* (H.-S.), ♂; (B) *Amblyptilia acanthadactyla* (HBN.), ♂; (C) *Aporophyla lutulenta* (DEN. & SCHIFF.), ♀; (D) *Aproaerema sangiella* (STT.), ♂; (E) *Hadenafilograna* (ESP.), ♂; (F) *Laconobia aliena* (HBN.), ♂; (G) *Chersotis multangula* (HBN.); (H) *Drymonia obliterated* (ESP.). Scale bar = 5 mm (photo A. Kłasiński).

Ryc. 3. Mapa Polski z krainami KFP – zielone linie, stanowisko badawcze – czerwony punkt, fragment mapy fizycznej okolic Góry Biakło i rezerwatu „Sokole Góry”.

Fig. 3. Map of Poland with KFP regions – green lines, research position – red point; fragment of the physical map of the vicinity of Biakło mountain and the "Sokole Góry" reserve.

Ryc. 4. (A) Okolice góry Biakło, widok od wschodu, 17 X 2021; (B) Fragment muraw naskalnych, 17 X 2021; (C) Okrągły, wiszący ekran „wieża” (fot. A. Kłasiński).

Fig. 4. (A) Around the mountain Biakło, view from the east, 17 X 2021; (B) Fragment of rock grasslands, 17 X 2021; (C) Round „tower” hanging screen (photo A. Kłasiński).

PIŚMIENNICTWO

- BABCZYNSKA-SENDEK B., SENDEK A. 1989. *Glyceria striata* (LAM.) HITCHCOCK – nowy gatunek we florze Polski. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 34(1–2): 75–80.
- BARAN T., MAZURKIEWICZ A., PAŁKA K. 2007. Przyczynek do poznania fauny Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) południowo-wschodniej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 26(2): 103–113.
- BORKOWSKI A. 1969. O hodowli larw motyli minujących. *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B* 39: 185–190.
- BREHM G. 2017. A new LED lamp for the collection of nocturnal Lepidoptera and a spectral comparison of lighthtrapping lamps. *Nota lepidopterologica* 40: 87–108.
- BUSZKO J. 1986. Studies on the mining Lepidoptera of Poland. I. *Phyllonorycter medicaginella* (GRSM.) (Gracillariidae) in Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* 56: 467–469.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI A. 2012. Motyle nocne Polski: Macrolepidoptera cz. 1. Nowy Sącz. Wydawnictwo Koliber.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2010. Fauna motyli (Lepidoptera) polskich gór na tle pasm górskich Europy. *Wiadomości entomologiczne* 29, Supl.: 27–38.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13: 1–222.
- BUSZKO J., RYNARZEWSKI T. 2018. Poradnik mikrolepidopterologa. Skierniewice: 18, 23.
- DESCHKA G. 1967. *Lithocolletis medicaginella* GERASIMOV, 1930, in Niederösterreich. Erster Nachweis für Mitteleuropa (Lepidoptera: Lithocolletidae). *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* 52: 97–107.
- KAILA L., VARALDA P.G. 2004. The *Elachista juliensis* complex revised (Elachistidae). *Nota lepidopterologica* 27(2–3): 217–237.
- KLASIŃSKI A. 2019. Dane dotyczące występowania zwójkowatych Tortricidae, (Lepidoptera) środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. *Biuletyn Częstochowskiego Kola Entomologicznego* 17: 3–15.
- KLASIŃSKI A. 2020a. *Aethes bilbaensis* (Rössler, 1877) (Lepidoptera: Tortricidae) – nowy gatunek dla fauny Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(online 009): 1–5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4018467>.
- KLASIŃSKI A. 2020b. *Trifurcula subnitidella* (DUPONCHEL, [1843]), (Lepidoptera: Nepticulidae) – nowy gatunek dla fauny Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(online 011): 1–5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4139750>.
- KLASIŃSKI A. 2021a. Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) okolic Olsztyna na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. *Biuletyn Częstochowskiego Kola Entomologicznego* 19: 3–6.
- KLASIŃSKI A. 2021b. *Elachista elsaella* TRAUOGOTT-OLSEN, 1988 (Lepidoptera: Elachistidae), gatunek nowy dla fauny Polski. *Acta entomologica silesiana* 29(026): 1–4 [online].
- KLASIŃSKI A., LARYSZ A. 2021. Mikrolepidoptera zebrane w roku 2020 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 27(online 001): 1–12. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4506492>.
- KONDRACKI J. 1998. Geografia Regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe. Warszawa.
- KORVENPÄÄ T., VON NUMERS M., HINNERI S. 2003. A mesoscale analysis of floristic patterns in the south-west Finnish Archipelago. *Journal of Biogeography* 30(7): 1019–1031.
- KOSTROWICKI A.S. 1953. Studia nad fauną motyli wzgórz kserotermicznych nad dolną Nidą. *Fragmenta Faunistica* 6: 263–447.
- KOZŁOWSKI S. 1972. Mapa geologiczna odkryta Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej*, I; (mapy). Wrocław.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- LARYSZ A. 2014. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Acta entomologica silesiana* 22: 61–65.
- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23: 1–9.
- LARYSZ A. 2018. Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) Górnego Śląska. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(online 004): 1–6.
- MALICKI A. 1961. The loess of the Miechów upland, pp. 58–67, In: Guide-Book of Excursion from the Baltic to the Tatras. Part. III. South Poland. VI Imqua Congress, Poland. Łódź.
- FALKOVITSH M.I., JALAVA J., MIKKOLA K. 1997. Records of casebearers from Siberia, Russia (Coleophoridae). *Nota lepidopterologica* 20(3/4): 310–321.
- MARON J. 2010. Drugie stwierdzenie *Caryocolum vicinella* (DOUGLAS, 1851) (Lepidoptera, Gelechiidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 18: 91.
- MARON J., LARYSZ A. 2020. Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26: 1–40.
- MEDWECKA-KORNAŚ A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. (Les associations forestières du Jura Cracovien). *Ochrona Przyrody* 20: 133–236.

- MOSER D., DULLINGER S., ENGLISCH T., NIKL FELD H., PLUTZAR C., SAUBERER N., ZECHMEISTER H.G., GRABHERR G. 2005. Environmental determinants of vascular plant species richness in the Austrian Alps. *Journal of Biogeography* 32: 1117–1127.
- NOWACKI J., WAŚALA R. 2006. Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. *Wiadomości entomologiczne* 25(2): 105–124.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace monograficzne Komisji fitzjograficznej PAU* 7: 1–358.
- STAWOWCZYK A. 2007. Środowisko geograficzne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. http://rcin.org.pl/Content/116389/KR038_134798_r2007_WarSPKriO-Stawowczyk-35-39.pdf.
- STONIS J.R., DIŚKUS A., ROCIENE A., SRUOGA V., DAVIS D.R. 2014. New and little known *Coptotriche* and *Tischeria* species (Lepidoptera: Tischeriidae) from Primorskiy Kray, Russian Far East. *Zootaxa* 3884(2): 141–155.
- SZAFER W. 1972. Szata roślinna Polski niżowej, pp. 17–188, In: Szata roślinna Polski, T. II., PWN, Warszawa.
- TOLL S. 1959. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. 27(6), (Lepidoptera: Tischeriidae). PWN Warszawa: 17: 1–20.
- TRAUGOTT-OLSEN E., NIELSEN E.S. 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 6: 1–299.
- URBISZ A. 2008. Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1–133.
- VON NUMERS M., VAN DER MAAREL E. 1998. Plant distribution patterns and ecological gradients in the Southwest Finnish archipelago. *Global Ecology and Biogeography Letters* 7: 421–440.
- ZAJĄC M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. *Polish Botanical Studies* 11: 1–92.

Accepted: 11 January 2022; published: 8 February 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>